

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Киргизбаева Феруза Кахрамон кизи

E-mail: feruza996@mail.ru

Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории

Узбекистана при АН РУз, базовый докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633320>

Подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров в органах государственного управления является ключевым фактором успешного функционирования и адаптации государственных структур в современном мире. Важность этого обусловлена тем, что современный мир характеризуется быстрыми изменениями в политических, социальных, экономических и технологических сферах. Государственные органы должны быть способными адаптироваться к этим изменениям и реагировать на них своевременно. Подготовка и переподготовка кадров позволяют сотрудникам приобретать новые знания и навыки, необходимые для эффективной работы в новых условиях.

Технологические инновации, внедряемые в государственное управление, такие как цифровые системы, облачные решения и большие данные, требуют от сотрудников усвоения новых компетенций и профессионализма. Без соответствующей подготовки современных кадров, государственным органам грозит отставание от современных инструментов и технологий управления государством.

Необходимо указать на некоторые ключевые компетенции и навыки, которые могут быть необходимы для успешной работы в цифровом правительстве:

– Технологическая грамотность: понимание современных технологий, включая искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей (IoT),

блокчейн и другие, помогает эффективно использовать эти инструменты для улучшения услуг и процессов правительства;

– Аналитические навыки: умение анализировать большие объемы данных и извлекать полезные выводы из них, помогает принимать обоснованные решения на основе фактов и статистики;

– Кибербезопасность: знание принципов и методов защиты от киберугроз и кибератак является ключевым, особенно при работе с конфиденциальными государственными данными;

– Управление инновациями: способность разрабатывать и внедрять инновационные идеи и проекты, которые улучшают услуги и процессы государственного управления;

– Коммуникационные навыки: хорошие навыки общения не только среди членов команды, но и с гражданами способствуют лучшему пониманию и доверию со стороны общества и укреплению доверия к государству со стороны общества;

– Управление проектами: эффективное управление проектами и способность работать в команде могут быть критически важными для успешного внедрения технологических решений и улучшения государственных сервисов;

– Лидерство и управление переменами: способность руководить командой в условиях быстро меняющейся среды и способность адаптироваться к новым технологиям и процессам;

– Понимание государственных систем: знание организации и функционирования государственных структур, процессов принятия решений и законодательства;

– Этические стандарты и конфиденциальность: понимание этических аспектов использования данных и технологий, а также обязательства по сохранению конфиденциальности государственной информации;

– Образование и обучение: готовность к постоянному обучению и развитию, так как технологии и методы управления постоянно меняются, и необходимо быть в курсе последних тенденций и инноваций [3, С. 592-601].

Работники цифрового правительства должны обладать комбинацией этих компетенций и навыков, чтобы успешно применять технологии и инновации в управлении государством и обеспечивать качественные государственные услуги для граждан.

Существует множество программ обучения и переподготовки кадров в государственных органах по всему миру. Эти программы могут быть организованы государственными учреждениями, частными учебными центрами или университетами. Программы по обучению кадров в условиях трансформации к цифровому правительству могут быть в виде онлайн-курсов и вебинаров, университетских программ, индивидуальных обучающих проектов, тренингов и семинаров, сотрудничества с экспертами и консультантами, обмена опытом и менторства [2, С. 162-169].

Примеры практической реализации программ развития компетенций в контексте цифровизации государственного управления показывают, что успешное внедрение цифровых технологий требует комплексного подхода к обучению и развитию навыков государственных служащих. Опыт Эстонии, Южной Кореи, Сингапура, а также таких международных организаций, как ОЭСР и Европейская комиссия, демонстрирует важность систематического и непрерывного обучения, охватывающего как технические, так и управленческие аспекты. Эти примеры служат важным ориентиром для других стран и организаций, стремящихся улучшить свои системы государственного управления через развитие цифровых компетенций [1, С. 246-270].

Узбекистан также активно развивает и модернизирует свою государственную систему, стремясь внедрить современные технологии и инновации для улучшения качества государственных услуг. В связи с этим, страна уделяет особое внимание переподготовке и обучению кадров в

государственных органах, с целью улучшить качество услуг для своих граждан и сделать государственное управление более эффективным и открытым [4, С. 89-91].

Исходя из вышеизложенного следует, что цифровое правительство представляет собой мощный инструмент для повышения эффективности, прозрачности и качества государственного управления. В условиях цифровизации государственным служащим необходимы разнообразные компетенции, включающие технические, аналитические, управленческие, коммуникативные и этические навыки. Внедрение продуманных программ обучения и развития, направленных на формирование и совершенствование цифровых навыков, позволит государственным служащим эффективно использовать современные технологии для повышения качества управления, улучшения взаимодействия с гражданами и обеспечения прозрачности и безопасности данных. Данные меры будут способствовать созданию более гибкого, адаптивного и технологически развитого государственного управления, готового к вызовам цифровой эпохи.

Литература:

1. Иванова М. В. Системы оценки цифровой трансформации государственного управления: сравнительный анализ российской и зарубежной практики //Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – №. 79. – С. 246-270.
2. Магаева Т. А., Ревина С. Н. Трансформация компетенций государственных служащих в условиях цифровизации государственного управления //Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – №. 6-5 (120). – С. 162-169.
3. Мишина П. С., Охотников И. В., Сибирко И. В. Технологические основы деятельности современного цифрового правительства //Московский экономический журнал. – 2021. – №. 3. – С. 592-601.

4. Раматов Ж. С., Баратов Р. У. Новый подход подготовки кадров с высшим образованием в Узбекистане: перспектива и инновации //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 4. – С. 89-91.